

Vita vagy személyeskedés?

Kategória: [2011. március](#)

Érdekes vita alakult ki két közéleti személyiség, régi szerzőnk Kun János és Vértés András, a GKI Zrt. elnöke közt a magánnyugdíjpénztárak szerepéről és a Fidesz-kormány intézkedéseiről.

A Magyar Diplo mindig is támogatta a magánnyugdíjpénztárak megszüntetésének szándékát, hiszen már alapításukat is károsnak, a pénzügyi szektor túlburjánzásának tartottuk, ami csak a reálszektor (mezőgazdaság, ipar és szolgáltatások) kárára történhetett. De nem emiatt adtunk helyt Kun János cikkének, hanem mert meggyőződésünk, hogy amikor szakmailag (és ezért természetesen anyagilag is) közvetlenül érintett személy mondja el a véleményét egy vitatott kérdésben, akkor az olvasóknak joguk van ezt tudni.

Ugyanakkor emlékeztetni szeretnénk olvasóinkat, hogy a szociális ellátások leszűkítése a „rászorulókra” nagyon álságos javaslat (lásd Serge Halimi: [Az egyetemesség elve ellen](#)). A kezelhetetlen társadalmi egyenlőtlenségnek és a krónikus költségvetési hiánynak természetesen az erősen progresszív, többsávú adózás vethetne véget (lásd Laurent Cordonnier: [Csődbe mehet-e egy állam?](#)), de úgy látszik – és ez közhely minden populizmus nélkül –, hogy a gazdagok nem akarnak adózni. Kár.

[média-sajtó](#) [lobbi csoportok](#)